

ELEKTRON RESURSLARI YARATISH VA JORIY ETISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Reymbaeva Nilufar Kadirbaevna

Ózbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Nukus "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalar fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209251>

Bugungi kunda o'qitish samaradorligini oshirishda, an'anaviy bosma darsliklar bilan bir qatorda, zamonaviy yangi avlod elektron o'quv adabiyotlari: multimediyali (ko'p axborotli) elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalar, ma'ruzalar matnlari, elektron dasturlar, dayjest, ma'lumotlar banki va boshqalar alohida muhim o'rin egallaydi [1].

Elektron o'quv adabiyotlarini yaratish tamoyillari [3]:

1. **Modullilik tamoyili:** O'quv materialini hajmi bo'yicha kichik, ammo tarkibi bo'yicha bir butun bo'lgan modullardan (bo'limlardan) iborat bo'lgan bo'laklarga bo'lib chiqish lozim.

2. **To'liqlik tamoyili:** Har bir yaratilayotgan bo'lim (modul) quyidagi tashkil etuvchi hadlardan: nazariy qismdan, nazariy bilimlarni tekshirish bo'yicha tuzilgan nazorat savollari, testlar, mustaqil yechish uchun topshiriq va amaliy ko'nikmalarni o'rganishga yo'naltirilgan mashqlardan, tajribalar va tarixiy sharhlardan iborat bo'lishi kerak.

3. **Ko'rgazmalilik tamoyili:** Har bir bo'limda (modulda) yangi tushunchalar, fikrlar hamda uslublarni tushunarli va eslab qolishni yengillashtiruvchi matnlar hajmi o'lchamlari kichik bo'lgan kadrlarning ketma-ketligidan iborat bo'lishi kerak.

4. **Tarmoqlanish tamoyili:** Har bir bo'limlardan (modullardan) gipermatnli havolalar orqali boshqa bo'limlarni shunday o'zaro bog'lash kerakki, unda foydalanuvchi istalgan paytda boshqa bo'limlarga bema'lol o'tishni tanlash imkoniyati bo'lsin. Tarmoqlanish tamoyili o'rganilayotgan o'quv predmeti materiallarini cheklamasada, balki fanni bosqichma-bosqich o'zlashtirib borishni ko'zda tutadi.

5. **Boshqaruvchanlik tamoyili:** Ta'lim oluvchilar ekran kadrlarining almashuvini o'zlari mustaqil boshqara olishlari, istalgan mavzu yoki ma'lumotlarni, tushunchalar, fikrlar, ilustrasiya materiallari va multimediyalarni ekranga chiqarish imkoniga ega bo'lishlari kerak. O'quvchilarga o'zlarining bilim va ko'nikmalarini nazorat savollari va testlarga javob berib hamda amaliy mashg'ulotlarni bajargan holda tekshirib ko'rishi kabi

imkoniyatlar yaratilgan bo'ldi.

6. **Ko'nikuvchanlik tamoyili:** Elektron darslik o'quv jarayonida aniq foydalanuvchi ehtiyojlariga ko'nikib borishini ta'minlashi, o'rganilayotgan materialning chuqurligi va murakkabligini hamda ta'lim oluvchining kelgusi ta'lim bosqichiga bog'liq holda amaliy yo'naltirilganligini o'zgartirib borishga imkoniyat yartishi kerak. Foydalanuvchilar o'z ehtiyojlariga ko'ra qo'shimcha illustrasiya materiallarini yuzaga keltira olishlari, o'rganilayotgan tushunchalarni grafikaviy va geometrik jihatdan talqin qila olishlari lozim.

7. **Kompyuterli qo'llab quvvatlash tamoyili:** Bu tamoyilda ta'lim oluvchilar o'rganish jarayonining istalgan paytida o'quv materialining mohiyatiga, o'ziga diqqatni jalb etishga undovchi topshiriq va masalalarni qarab chiqish hamda ularni bajarishda kompyuterdan foydalanishlari kerak. Kompyuter nafaqat murakkab almashtirish amallarini, turli xil hisoblashlarni va grafiklarni tuzib chiqishi, rasm va sxemalarni chizishi, balki turli xil murakkab darajadagi amallarni bajarishi lozim. Oldindan o'rganilgan hamda olingan natijalarni nafaqat javob berish bosqichida, balki ixtiyoriy xolatlarda ham tekshirib ko'rish lozim.

8. **Yig'iluvchanlik tamoyili:** Elektron darslikni yangi bo'limlar va mavzular, fan va texnika yangiliklari bilan kengaytirib va to'ldirib borishga imkon berishi hamda maxsus va alohida fanlar bo'yicha elektron kutubxonalarini yoki ta'lim oluvchilar (u o'qiyotgan mutaxassislik va kursga mos xolda), o'qituvchilar yoki tadqiqotchilarning xususiy elektron kutubxonalarini shakllantirishi kerak.

Elektron darslikni yaratish jaryonida didaktik, uslubiy, psixologik – pedagogik, texnik-texnologik, estetik va ergonomik talablar qo'yiladi.

Elektron darslikka bo'lgan umumiy talablar quyidagicha [4]:

1. Elektron darslikning tuzilmasi va mazmuni o'quv materialini chuqur o'rganishga mo'ljallash bilan bir vaqtda o'rganilayotgan fanning o'quv dasturiga mos kelishi kerak.

2. O'qitishda ilmiylikni, fan, texnika va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari hisobga olinishida o'quv materialini mazmunining yetarlicha chuqurligini, ishonchligini ta'minlaydi. O'quv materialini elektron darslik yordamida o'zlashtirish jarayoni o'qitishning zamonaviy usullari bilan mos ravishda qurilishi kerak. Masalan: tajriba, eksperiment, solishtirish, kuzatish, abstraktlash, umumlashtirish, yaxlitlashtirish, o'xshashlik, tahlil va sintez, modellashtirish uslubi, shu bilan birga, matematik modellashtirish hamda tizimli tahlil uslubi.

3. O'qitishning erishuvchanlik talablari - elektron darslik vositasida amalga oshiriladi va ta'lim oluvchilarning yoshi hamda individual xususiyatlariga xos o'quv materialini o'rganishning murakkablik va chuqurlik darajasini aniqlash zaruriyatini bildiradi. O'quv materialini haddan ziyod murakkablashtirish va ortqcha yuklash mumkin emas, unda ta'lim oluvchi bu materialni egallashga o'zlashtirish qiyin.

Elektron darslik (o'quv qo'llanma) ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan, zamonaviy informatsion texnologiyaning mahsuli hisoblanadi. Elektron darsliklar yangi ta'lim shakli-masofaviy ta'limning asosiy o'quv-uslubiy yadrosini tashkil etadi. O'qitish samaradorligini oshirishda zamonaviy informatsion-pedagogik texnologiyalar, jumladan, elektron darsliklardan foydalanish alohida o'rin egallaydi.

Amaliy sharoitda, eskirgan konsepsiyalar elektron darslik sifatida talqin etishga harakat qilinayotgan elektron mahsulotlar (disketlarda elektron shaklda mavjud bo'lgan matnlar va o'quv materiallari va boshqalar)ning yaratilishiga olib keladi. Lekin aslida, bular kam samarali vositalardir, chunki ular elektron darsliklar emasdir. Shuning uchun elektron darslikka tegishli tushunchalarni aniqlab olish maqsadga muvofiqdir.

Darslik-talaba uchun zaruriy qurol, chunki u darsliklarsiz fan bo'yicha mustahkam va keng qamrovli bilim va malakalarga ega bo'la olmaydi [5].

Insoniyat tarixida darslik kabi yosh avlodga bilimlarni ketma-ket yetkazuvchi qulay vosita yaratilmagan. Bizning davrimizda kompyuterli, audiovizual va boshqa yangi o'qitish vositalari qanchalik rivojlanib borishiga qaramasdan, darsliklar o'z ahamiyatini hali yo'qotgan emas, chunki u eng samarali hamda eng ko'p tarqalgan pedagogik model va o'rganish vositasi bo'lgan va shunday bo'lib ham qoladi. Elektron darslik (xattoki, u eng yaxshi deb hisoblanganda ham) an'anaviy (bosma) o'quv adabiyotlar o'rnini egallay olmaydi. Elektron darslikning mavjud bo'lishi nafaqat oddiy darslikni o'qib-o'rganishni almashtirmasligi, balki o'quvchilarda kitob o'qishga qiziqish uyg'otishi kerak. Shuning uchun ham elektron darslik yaratish uchun yaxshi yozilgan darsliklarning mavjud bo'lishi yetarli emas ekan. Uni navigatsiyalar (gipermatnlarni tuzib chiqish) bilan jihozlash va illustrativ materiallar (multimediya vositalarini qo'shgan holda) bilan boyitish va kompyuter ekranida jozibali ko'rinishlarda akslantirishga erishish kerak. Elektron darslik suratli matnga va ma'lumotnomaga aylanib qolmasligi kerak.

Elektron darslikka qo'yiladigan didaktik talablar [6]:

1. Moslashuvchanlik talablari-elektron darslik ta'lim oluvchining individual

imkoniyatlariga, ya'ni o'qitish jaryonida ta'lim oluvchi bilimlari, ko'nikmalari va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan bo'lishi kerak.

2. O'qitishning interfaollik talablariga o'qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilan elektron darslikning o'zaro hamkorligini ta'minlash kiradi. Elektron darslik vositalari interfaol muloqot va teskari aloqani ta'minlashi kerak. Muloqotni tashkil etishning muhim qismi bo'lib, foydalanuvchi harakatiga elektron darslikning reaksiyasi hisoblanadi. Teskari aloqa nazoratni amalga oshiradi, keyingi bajariladigan ishlar bo'yicha tavsiyalar beradi, ma'lumotnoma va tushuntiruvchi axborotlarga doimiy kirishishni amalga oshiradi.

3. Elektron darslikning o'quv axborotini taqdim qilishida kompyuter vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talablari. Zamonaviy elektron vositalar imkoniyatlari va elektron darslikda o'quv axborotini namoyish qilish sifatini tahlil qilishni ko'zda tutadi.

4. Elektron darslik bilan ishlashda ta'lim oluvchining intellektual qobiliyatini rivojlantirish talablari. Fikrlash, murakkab vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qila olish mahorati, axborotga ishlov berish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirishni ko'zda tutadi.

5. Elektron darslik-o'quv materialini namoyish qilishning tizimlilik va funksional bog'liqligi talablarini bajarishi kerak.

6. Elektron darslik-ta'lim berishning to'liqligi va uzluksizligini ta'minlashi kerak.

7. Elektron darslik o'zida muammoli va izlanish topshiriqlarining intellektual o'rgatuvchi tizimiga ega bo'lishi kerak.

8. Elektron darsliklarga qo'yiladigan didaktik talablar bilan uslubiy talablar uzviy bog'liqdir. Uslubiy talablar elektron darslikka mo'ljallangan o'quv fanining o'ziga xosligi va xususiyatlarini, uning qonuniyatlarini izlash usullarini, axborotga ishlov berishning zamonaviy usullarini joriy qilish imkoniyatlarini hisobga olishni ko'zda tutadi.

Elektron darslik-kunduzgi bo'lim talabalarining bilim olishi va ayniqsa, masofaviy o'qish shakllarida mustaqil ishlash uchun zarur, chunki u [7]:

- o'rganilayotgan materialni an'anaviy qog'ozga chop etilgan o'quv adabiyotlariga nisbatan boshqacha: induktiv yondoshish, eshitish, emotsional xotiralarga ta'sir qilish yo'llari bilan materialni yetkazish hisobiga uni tushunishni yengillashtiradi;

- talabalarining ehtiyojiga, tayyorgarlik darajasiga, intellektual imkoniyatlariga va ambitsiyalariga mos holda ko'niktiradi;

- fanning mohiyatiga diqqatni jalb etgan hamda ko'p sonli misollarni

ko'rib chiqish va ko'proq masalalar yechishga imkon yaratgan holda, murakkab hisoblashlar va almashtirishlardan xalos etadi;

- o'rganishning hamma bosqichlarida o'z-o'zini tekshirib ko'rish uchun keng imkoniyatlar beradi;
- ishni chiroyli va aniq rasmiylashtirilishiga hamda uni o'qituvchiga fayl yoki qog'ozga chop etgan holda topshirishga imkon beradi;
- o'ta toqatli ustoz rolini cheklanmagan tushuntirishlar, sanoqsiz takrorlashlar, eslatishlarni taqdim qilgan holda bajaradi.

Elektron darslik ixtisoslashgan (maxsus) auditoriyalarda o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar uchun juda qulay, chunki u:

- kompyuterli qo'llab-quvvatlashlardan foydalangan holda, katta miqdordagi masalalarni yechishga, topilgan yechimlarni va ularning grafik talqinini tahlil qilish uchun zarur bo'lgan vaqtdan ozod bo'lishiga;
- o'qituvchiga o'zida rahbarlik va maslahatchi (konsultant) rolini qoldirgan holda, kompyuter oldida mustaqil ish shaklida mashg'ulot o'tkazishga;
- o'qituvchiga tekshirish tadbirlari tarkibi va murakkablik darajalarini belgilagan holda kompyuter yordamida talabalar bilimni tez va samarali nazoratdan o'tkazishga imkon beradi.

Mualliflik vositalari – bu o'quv kontenti ishlanmalarining vositalari. Ular yordamida ta'limni boshqarish tizimining (LMS) ma'lumotlar bazasiga joylashtiriladigan o'quv materiallar (elektron o'quv qo'llanmalar, prezentatsiyalar, simulyatorlar, videotreninglar, testlar) yaratiladi.

Mualliflik vositalarini bir nechta turlarga ajratish mumkin:

1. O'quv kurslarning redaktorlari (tahrirchilar);
2. Prezentatsiyalarni yaratish uchun vositalar;
3. Testlar, so'rovnomalar va anketalarni yaratish uchun vositalar;
4. Monitordagi tasvirlarni qamrab olish uchun vositalar;
5. Onlayn seminarlarni o'tkazish uchun vositalar.

Articulate Studio elektron o'quv kurslarni yaratish uchun imkoniyatlarning keng to'plamlarini taqdim etadigan kuchli dasturiy instrumentlar paketini o'z ichiga oladi. Articulate Studio yordamida interaktiv kontent, viktorina, so'rovlar, baholash va shu kabilardan foydalangan holda taqdim etilayotgan axborotning ko'rgazmaliligiga erishish mumkin.

eXe learning –elektron ta'lim uchun materiallarning XHTML redaktori. U Web- ishlanma uchun HTML redaktorni yoki murakkab ilovalarni o'rganish zaruriyatisiz o'quv va metodik Web materiallarni loyihalash, ishlab chiqish va nashr qilish uchun o'qituvchilar va olimlar uchun instrumentlarni o'z ichiga

oladi.

SCORM (angl. Sharable Content Object Reference Model birgalikda foydalanish uchun ob'ekt tarkibidagi namunali model).

Bu o'quv materiallari orqali bilim oluvchining o'rganilayotgan o'quv kontent ustida bajaradigan harakatlarini o'qitishni boshqaruvchi tizim (LMS, bizning misolimizda Moodle) ga hisobot ko'rinishda yuborib turadi. Masalan, bilim oluvchi kontentda mavjud bo'lgan slayd(bet)larning hammasi bilan tanishgan yoki tanishmaganligi, har bir slayd(bet)ni talaba qancha vaqt davomida o'rganganligini, bu standartda (ya'niy SCORM yoki AICC) yaratilgan o'quv kontentni boshqa LMS tizimiga eksport qilish imkoniyati ham mavjud. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan taniqli mualliflik uskunalarining (authoring tools) ko'pchiligi yaratiladigan o'quv kontentni aynan SCORM yoki AICC standarti ko'rinishda eksport qilish imkoniyati mavjud. LMS tizimlari uchun elektron ta'lim resurslarini aynan SCORM, TinCan API yoki AICC standart paketlari asosida yaratish tavsiya etiladi.

Elektron darsliklar ekspertizasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Muvofiqlashtiruvchi kengashining maxsus ekspertlar guruhi tomonidan o'tkaziladi. Ekspertiza jarayoni 4 ta bosqichdan tashkil topgan [8]:

1- bosqich-elektron darsliklarni ekspertizaga qabul qilish va hujjatlar to'plamini tekshirish;

2- bosqich-har bir ekspert guruhi a'zosining elektron darslikka bergan bahosini o'rganish;

3- bosqich-elektron darslik toifasini aniqlash va qaror qabul qilish;

bosqich-elektron darsliklarni reestruga kiritish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov S.S. tahriri ostida. «Oliy ta'lim». Me'yoriy hujjatlar to'plami. Toshkent. 2001 yil. 1-2 qism.
2. Qosimov R.S. tahriri ostida. «Oliy ta'lim». Me'yoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. Toshkent. «Istiqolol». 2004 yil.
3. Ageev V.N. Elektron kitob: ijtimoiy muloqotning yangi vositasi. M. 2017 yil.
4. Grechixin A.A., Dreve Yu.G. Universitet darsligi: tipologiya, standartlashtirish, kompyuterlashtirish. M. "Logotolar". 2020
5. Norenkov I.P. Modulli darslik tushunchasi. Axborot texnologiyalari. 2016 yil, № 2.
6. Retinskaya I.V., Shugrina M.V. "Ta'limda IBM va Macintosh." Kompyuter dunyosi. № 3.

7. Ruziev K.I. “Zamonaviy avlodni tarbiyalash va tarbiyalashda zamonaviy darslikning o‘rni”. Xalqaro konferensiya materiallari “Uchinchi ming yillik darsligi”. Olmaota. 2013 yil
8. Uzluksiz ta’lim tizimi uchun o‘quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi. Toshkent. «Sharq». 2002 yil, 2012 yil.
9. www.ziyonet.uz

